

РАМОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В НЕМЕЦКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Джумамуратов А.Д.,

старший преподаватель, Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17711934>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nemis tilidagi ramka qurilishi, uning qo'llanilishi va so'z tartibining strukturaviy funktsiyasi muhokama qilinadi. Ushbu tizimli funktsiyaga butun jummalarni qamrab olgan fe'l-predikat ramkasidan foydalanish orqali eng samarali erishiladi. Mavzu bo'yicha taniqli Grammatik-olimlarning ta'riflari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: strukturaviy vazifa, yasash, joylashtirish, umumiy muammo, semantik, iboralar, sintaktik munosabat, alohida, turg'un bo'lmagan, yaqin aloqador, komponent.

Abstract. This article discusses the frame construction in German, its uses, and the structural function of word order. This structural function is most effectively achieved through the use of a verb-predicate frame, encompassing entire sentences. Definitions from renowned grammarians on the topic are provided.

Keywords: structural function, construction, placement, general problem, semantic, phrases, syntactic relationship, distinct, non-fixed, closely related, component.

Annotatsiya. Bul maqalada nemis tilidagi ramka qurılısı, onıń qollanılıwı hám sóz rejiminiń strukturalıq funkciyası talqılanadı. Bul sistemalı funkciyaǵa pútkil gáplerdi qamtıp alatuǵın peyil-predikat ramkasınan paydalanıw arqalı eń nátiyjeli joli esaplanadı. Tema boyınsha belgili grammatik-ilimpazlardıń anıqlamaları keltirilgen.

Tayanış sózler: strukturalıq wazıypa, jasaw, jaylastırıw, ulıwma mashqala, semantik, sóz dizbegleri, sintaktikalıq qatnas, bólek, turaqlı bolmaǵan, jaqın baylanıslı, komponent.

Порядок слов в немецком языке, как правило, является фиксированным лишь в том смысле, что он означает определение «закрепленность» глагольных элементов сказуемого на определенных местах в предложении.

Из всех способов использования порядка слов наиболее важной для немецкого языка сказывается структурная функция порядка слов, т. е. использование порядка слов для предложения цельности и организации предложения (или синтаксической группы), как определенного законченного единства [5, 191]. Осуществление этой структурной функции достигается в немецком языке по отношению к предложению с помощью глагольно – сказуемой рамки, охватывающий все предложения в целом, за исключением первого места в предложении.

Расстановка слов в предложении по нормам каждого конкретного языка является важной стороной его структуры, в развитии и совершенствовании языка порядок слов показателен. Его изучение связано с общей проблемой языковой нормы и, как справедливо отмечает В.Г.Адмони, «...принадлежит к числу важнейших языковых проблем» [2, 373]

Особенно значительную роль порядок слов играет в оформлении всего строя предложения, а тем самым, и его смыслового содержания – это один из способов организации слов, как в словосочетания, так и в предложении. Постановка члена предложения на определенном месте может стать и грамматической формой. В строе предложения члены его занимают зависимое или самостоятельное положение, вступая в соответствующие синтаксические связи с другими членами, и в результате занимают по отношению к ним различное место.

В отношении порядка слов немецкий язык весьма своеобразно, значительно отличаясь даже от современных близкородственных германских языков. В немецком предложении Фиксированность и нефиксированность распределены в строе довольно отчетливым образом.

В предложении в немецком языке закреплено место сказуемого, и притом, прежде всего его глагольной части, - как спрягаемого глагола, так и именной части сложной глагольной формы или составного глагольного сказуемого. Другие составные элементы сказуемого (отделяемая приставка, отрицание, именной член сказуемого) также фиксированы с точки зрения порядка слов, но в гораздо меньшей степени. Что же касается подлежащего и остальных членов группы сказуемого (дополнений, обстоятельств, предикативного определения, модального члена), то их местоположение является нефиксированным, т.е. может значительно варьироваться в зависимости от общего смыслового и эмоционального содержания предложения и его взаимосвязей с контекстом.

Проблема порядка слов в немецком языке посвящена также целая глава работы Г.Пауля [7, 65], где освещаются вопросы порядка слов, начиная с древнегерманского, кончая ново-немецким. Понимание порядка слов, в особенности рамочной конструкции немецкого языка, нередко представляет значительные трудности при обучении немецкому языку носителей каракалпакского языка. В этом смысле совершенно справедливым представляется нам замечание чешского лингвиста Э.Бенеса [3, 155], который в своем сообщении «К вопросу об изучении немецкого слово порядка для иностранцев», указывает на то, что «немецкий словопорядок принадлежит к труднейшим проблемам преподавания немецкого языка для иностранцев. Не только для иностранцев! И сами немцы обнаруживают неуверенность и допускают ошибки в размещении слов, в результате чего возникают неточности, смысловые смещения, а также комические эффекты».

Вопросам порядка слов немецкого языка немалое внимание уделяет лингвист-германист В.Г.Адмони, посвятивший им ряд статей, носящих, как чисто

теоретический, так и методический характер, а также диссертационных работ и исследований в специальных главах некоторых капитальных трудов [1, 2].

При неполной рамке за этими компонентами предложения стоят еще какие-нибудь другие компоненты - один или несколько.

Например: *Im Übrigen war auch dieser Sommer erfüllt von Politik.* (L. Feuchtwanger)

Полное снятие рамки происходит тогда, когда компоненты предложения, которые с точки зрения закономерностей образовали рамки должны были бы стоять в конце предложения, стоят в сочиненном предложении непосредственно после спрягаемой формы глагола, а в подчиненном предложении сразу после подлежащего (при наличии других компонентов).

Например: *Oskar ist erfüllt von einer Scharfen Lust, dass er jetzt eine Waffe gegen Käthe besitzt.* (L. Feuchtwanger)

Выделяются - в плане образования рамки - еще предложения рамочно-нейтральные. В них вообще отсутствуют предпосылки для образования рамки.

Например: *Er kam zurück.*

Er arbeitet lange eifrig.

Предложения с полным нарушением рамки в литературном немецком языке встречаются очень редко. Но предложения с неполной рамкой составляют весомую часть всех рамочное не нейтральных элементарных предложений в немецком литературном языке. Именно это явление, т.е. с нарушением рамочной конструкции, отмечается в трудах Е.Грубэжик и Р. Рат [6, 8].

В последнее время исследователями нередко делается вывод о широком развитии не рамочных конструкций в современном немецком языке, об одинаковой законности в настоящее время рамочной и не рамочной структур, о возможном вытеснении рамочной структуры другими структурами, в частности «линейной» или «нанизывающей» структурой. Наиболее отчетливо эта последняя точка зрения сформулирована Х.Эггерсом, который усматривает в качестве основной тенденции современного немецкого литературного языка тенденцию к упрощению структуры предложения с целью сделать его более ясным и «доходчивым», а основным средством для достижения этого он считает переход к «именной структуре» (с порядком слов: господствующий член зависимый член) и отход от рамочных структур, где бы они не проявились. Отказ от рамки, по мнению Эггерса, облегчает слушателю (или читателю) понимание предложения, поскольку его мысль «ведется прямым путем от общего к частному, от постигнутого к тому, что еще нужно постигнуть» [4, 264].

Использованная литература

1. Admoni W. «Über die Wortstellung im Deutschen», «Zwei Welten», M.,1949.
2. Адмони В.Г. К проблеме порядка слов.(замыкание предложения в немецком языке). Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, том VIII, выпуск 4, Издательство АН СССР, М. – Л., 1967г., стр. 373.
3. Benes. E Zur Frage der Erlernung der deutschen Wortfolge durch Ausländer. Sprachpfleg. 1979/10. S155.
4. Eggers H. Beobachtungen zum präpositionalen Attribut in der deutschen Sprache der Gegenwart – Wirkendes Wort. 1987. S 264.
5. Erdmann O. Grundzuge der deutschen Syntax. Halle 1987. Abt. I. S.191
6. Grubacic E. Untersuchungen zur Frage der Wortstellung in der deutschen Prosadichtung der letzten Jahrzehnte – Zagreber germanistischen Studien. H 2.
7. Paul H. Deutsche Grammatik. Bd. III. Halle (Saale).1956. S.65.
8. Rath R. Trennbare Verben und Ausklammerung zur Syntax der deutschen Sprache der Gegenwart. – Wirkendes Wort, 1965. H 4.